

УДК 550.380.8

ОБЗОР ПО МАГНИТОМЕТРАМ, СОЗДАНЫМ В ИЗМИРАН. ЧАСТЬ 1: ПРОТОННЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ

В.В. Любимов

(ФГБУН Институт земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН)

В 2014 году Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) празднует знаменательную дату – 75 лет со дня своего основания.

На протяжении многих лет различными коллективами сотрудников ИЗМИРАН [1] велась и в настоящее время ведется активная работа по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных и специальных задач. Одним из традиционных направлений деятельности для создателей магнитометрической аппаратуры в институте постоянно является разработка аппаратуры нового поколения, в том числе на базе протонных датчиков. Основные результаты этих разработок за последние 25 лет, начиная с 1990 г. и по настоящее время, а также коллективы немногочисленных авторов-создателей приборов отражены в публикациях [1–38]. Разработанные в условиях ИЗМИРАН в этот период времени протонные магнитометры (ПМ) и представленные на рис. 1–4, создавались для проведения научных исследований как в лабораториях, так и для проведения полевых и экспедиционных работ в различных условиях и средах [3, 4, 11–14, 17–21, 31, 33, 36–38]. ПМ в настоящее время все в большей степени применяются для проведения научно-исследовательских работ в стационарных условиях, в магнитных обсерваториях (МО) [7, 17, 26, 32] и для решения различного рода прикладных и поисковых задач [17, 29, 30, 32].

Началом нового этапа в развитии протонного приборостроения в институте послужило в середине 80-х гг. прошлого века проведение работ по техническому заданию (ТЗ) ИЗМИРАН по созданию СКБ ФП РАН автономной протонной вариационной станции (АПС) и переносного ПМ для их применения при проведении полевых экспедиционных работ. В процессе проведения работ был максимально использован опыт отечественного и зарубежного научно-производственного приборостроения такого класса магнитометров. В то время протонное магнитометрическое приборостроение развивалось в основном по двум основным путям – конструкции магнит-

ных измерительных преобразователей (МИП) ПМ создавались на основе частотомеров или периодометров (на базе только что появившихся недорогих и общедоступных микроконтроллеров). Были проведены многочисленные расчеты различных узлов ПМ и созданы для испытаний макеты магниточувствительных датчиков (МЧД) различных конструкций. В результате в начале 1984 г. был создан первый макет переносного ПМ под названием ПМП1-02.

ПМ был построен по схеме дискретного частотомера с непосредственным преобразованием измеряемой частоты в единицы магнитной индукции, при этом коэффициент умножения встроенной системы ФАПЧ составлял 1024. Для обеспечения необходимой стабильности измерений в качестве задающего генератора в ПМП1-02 был применен (на то время – новейшее достижение техники!) резонатор-термостат типа РК256ДГ с опорной частотой 2 МГц, имеющий рекордно малую нестабильность частоты в широком диапазоне температур. В процессе работ был создан технологичный МЧД оригинальной тороидальной конструкции, достоинством которого была простота в изготовлении и повторяемость при последующих реализациях. В качестве рабочего вещества в этом датчике впервые в практике применен гептан (С₇Н₁₆), который имеет времена продольной и поперечной релаксации соответственно 2,1 и 1,2 с и позволяет использовать ПМ при низком (до минус 50 °С) значении температуры окружающей среды, что важно при проведении полевых и азростатных работ. Общий вид прибора и различные конструкции изготовленных для него датчиков представлены на рис. 1. Прибор прошел многочисленные метрологические испытания в мере магнитной индукции УП-1 в СКБ ФП и в МО «Москва», использовался сотрудниками ИЗМИРАН в период с 1990 по 1995 гг. при проведении научно-исследовательских работ в районе Крайнего Севера (МО «Лопарская»), при проведении работ в районе Крыма и на обсерватории «Ялта».

В 1984 г., когда СКБ ФП провело разработку рабочей документации для серийной реализации ПМ, были выпущены три опытных

2
2014

Рис. 1. Полевые протонные магнитометры ПМП1-02 и МПП-102

образца прибора под названием МПП-102 [2] (см. рис. 1). В период с 1986 по 1990 гг. выпущена малая серия модифицированных приборов под тем же наименованием в количестве 10 экземпляров, которые разошлись по различным отделам ИЗМИРАН и по различным МО («Москва», «Калининград» и др.) [7].

В начале 90-х гг. в связи с резким сокращением финансирования науки и фактическим прекращением всех финансируемых приборостроительных и экспедиционных геофизических работ внутри ИЗМИРАН инициативно организовался коллектив из наиболее творческих и дееспособных инженеров-разработчиков аппаратуры из разных отделов института, который продолжительное время просуществовал и творил под названием НПК «МИРФА». Этим коллективом был разработан и создан в условиях и на производственных мощностях ИЗМИРАН ряд магнитометрических приборов, в том числе и ПМ. Разработанные ПМ под коммерческим названием ГПМ использовались в МО и при проведении морских экспедиционных работ различными коллективами и организациями РФ (МО «Москва», «Калининград» и др.) и за рубежом (Вьетнам). Была выпущена серия морских и обсерваторских приборов, которые различались между собой длиной кабеля и конструкцией УИ и МЧД, который имел секционный катушечный вид. В качестве рабочего вещества применялся керосин. Общий вид одного из блоков ГПМ показан на рис. 2. Под руководством А.Н. Козлова был также осуществлен проект по созданию протонного магнитометра для Армении. Отличием этой разработки стало то, что в результате создания особой конструкции МЧД были достигнуты высокая стабильность ПМ и разрешение по измерению магнитной индукции порядка $0,01 \dots 0,02$ нТл. Сле-

дует отметить, что никаких публикаций по количеству созданных в НПК «МИРФА» ПМ и их основным техническим характеристикам не обнаружено.

В 1993 г. группой сотрудников ИЗМИРАН и Независимого морского исследовательского центра GEONT были начаты работы по проведению морских исследований на шельфе Вьетнама (по заказу Геофизического департамента и Морского геофизического центра СРВ). Была проведена экспедиция с использованием изготовленного НПК «МИРФА» в ИЗМИРАН морского ПМ серии ГПМ. Эти работы не увенчались успехом ввиду невозможности надежной работы применяемой в морском варианте ГПМ конструкции МЧД в условиях экваториальных широт. В 1994 г. эти работы были продолжены в процессе проведения работ по созданию новой конструкции ПМ. Удалось удачно использовать наработки и отдельные элементы МИП, хорошо зарекомендовавшие себя в работе узлов магнитометра ПМП1-02 применительно к морскому варианту исполнения ПМ. В отличие от ПМП1-02 в созданном магнитометре УИ было построено на основе периодометра. Регистрация измеренных данных осуществлялась на персональном компьютере (ПК), установленном (как и УИ) на борту судна-буксировщика. В отличие от всех ранее созданных в институте ПМ для морских исследований МИП этого магнитометра, получившего наименование GEONT [4-6], был сконструирован в виде двух (разнесенных между собой на расстоянии 3 м) буксируемых гондол (БГ). В одной из БГ (дальней) находился погружного типа МЧД торондальной конструкции, а в другой (ближней от борта судна) – электронные схемы усиления сигнала, питания и управления. В качестве кабеля-буксира используется кабель типа П296 длиной 150 м. Схемное построение ПМ предусматривало возмож-

Рис. 2. Полевые и обсерваторские ПМ, созданные в условиях ИЗМИРАН

ность его работы в асинхронном режиме с управлением от ПК с минимальным циклом измерения 5 с и возможностью программной установки времен циклов поляризации и отсчета, а также синхронизацию работы совместно с другими бортовыми буксируемыми приборами. Цена единицы счета наименьшего разряда отсчетного устройства магнитометра GEONT (по табло) – 0,1 нТл, а основная абсолютная погрешность измерений была достигнута в пределах $\pm 0,5$ нТл. Общий вид магнитометра показан на рис. 3. Магнитометр GEONT прошел натурные испытания в Южно-Китайском море (на акватории в районе городков Винь, Куало, Самсунг) на научном судне BD-123 и в дальнейшем продолжительное время использовался при проведении поисковых работ на шельфе на юге Вьетнама. Всего было сделано и передано Морскому геофизическому центру (г. Ханой, СРВ) два комплекта ПМ GEONT.

В 1995–1997 гг. по заказу Национального центра науки и технологий и Института океанологии Вьетнама сотрудниками ИЗМИРАН совместно с коллегами из других организаций были проведены работы по созданию двух комплектов береговой вариационной станции (MP-03) и двух комплектов морского буксируемого ПМ (MP-02) [6, 9, 15]. Эти приборы были предназначены для проведения экспедиционных работ и для оснащения одного из научно-исследовательских судов СРВ. Испытания созданных ПМ проводились сотрудниками ИЗМИРАН в конце 1995 г. в МО «Москва», а в феврале 1996 г. – на территории Вьетнама в МО «Фу-Тый» (расположенной в 20 км от города Ханой). Испытания магнитометров MP-02 в морских условиях были проведены в Южно-Китайском море на акватории в районе городка Вунг-Тау на юге Вьетнама в апреле 1997 г. Прибор позволял проводить работы на море при скорости буксировки до 10 узлов при максимальном погружении буксируемой части до 20 м и использовать недорогие буксировочные кабели любого типа. При этом масса бортовой части ПМ была не более 60 кг (включая кабель-буксир длиной 150 м). Общий вид магнитометра MP-02 показан на рис. 3.

Отличительной особенностью вариационной станции MP-03 явилось то, что в этом приборе был реализован оригинальный алгоритм работы, позволяющий проводить измерения в высокоградиентных полях и в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех. В станции применено новое решение – автоматический поиск и настройка на необходимый диапазон работы МИП. УИ был построен на основе процессора Intel 80C188EC и оснащен энергонезависимой па-

Рис. 3. Морские буксируемые магнитометры и градиентометры

мятью объемом 4 Мб, что позволяло накапливать данные в течение 13...154 суток [9]. В качестве МЧД был разработан датчик аналогичной конструкции МЧД магнитометра ПМП1-02 с применением гептана. Его габариты были $\varnothing 135 \times 130$ мм, а длина соединительного с УИ кабеля – 20 м. Вариационная станция MP-03 имела дополнительный вход для подключения приемника GPS. Общий вид прибора представлен на рис. 2.

Уже более 20 лет и по настоящее время в институте коллективом сотрудников под руководством Ю.П. Цветкова ведутся работы, связанные с применением ПМ на дрейфующих аэростатах, разработана методика измерений [3, 18–20, 32], в том числе и для измерения вертикального градиента поля. Первоначально для полетов на дрейфующем аэростате использовался только один ПМ, а в последние годы в проведении экспериментов используется градиентометрическая система, включающая в себя три ПМ (измерительных канала), МЧД которых разнесены по вертикали на расстоянии в 3 км друг от друга. Для реализации измерений использовались как созданные НПК «Рудгеофизика» ПМ серии ММП-203, так и созданные в ИЗМИРАН на их основе применительно к условиям измерений магнитометры с МЧД тороидальной конструкции от МПП-102 [2] с различной (от 10 до 30 м) длиной кабеля. Для обеспечения стабильной работы ПМ в условиях большого диапазона изменения температуры окружающей среды была разработана схема кварцевого генератора повышенной стабильности, разработаны специальные термостатируемые контейнеры для установки источников питания, УИ и МЧД. Общий вид магнитометра, контейнеров с ПМ и приборной подвески на раме стратосферного аэростата с датчиками показан на рис. 4. В качестве регистратора данных в первых вариантах прибора при первых запусках применялся лентопротяжный механизм с записью данных на фото-

Протонные магнитометры для дрейфующего аэростата

Рис. 4. Протонные магнитометры для аэростатных исследований

бумаге. Этот способ регистрации данных был выгодным, так как устройство регистрации было экономичным в смысле энергосбережения источников питания прибора. Однако дешифровка полученных данных и их перевод в цифровую форму был достаточно неудобен и продолжителен во времени.

Начиная с 2006 г. к совместным с ИЗМИРАН работам по этому проекту была привлечена группа сотрудников МЭИ [19, 20], в результате чего комплекс с ПМ был дополнен системой сбора, пакетирования, кодирования и передачи данных через Интернет с использованием быстродействующего модема и приемопередающей системы «Глобалстар». Это позволило осуществлять дистанционно передачу данных в полете, координирование измерительной системы в пространстве и дистанционное управление аэростатом при завершении миссии. В этом же году был разработан блок накопления данных (НД) [29] для использования совместно с ПМ. НД был создан с применением энергонезависимой памяти, имел малое потребление энергии и габариты, что позволяло легко интегрироваться в конструктив ММП-203. Эта плата НД (см. рис. 4) устанавливалась перед полетом в каждый из ПМ, что позволяло накапливать привязанные ко времени измеренные данные в течение 150 суток.

В 2007 г. сотрудниками научно-производственной лаборатории (НПЛ) геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН были начаты работы по созданию нового современного автоматического ПМ для аэростатного комплекса взамен ММП-203. В результате этой работы была проведена разработка и изготовлено 6 комплектов ПМ под наименованием МААП. В этом приборе была применена облегченная конструкция УИ, корпус которого был изготовлен из ударопрочного пластика. МИП прибора был реализован на основе тороидальных погружных МЧД с различными длинами (от 15 до 30 м) подключаемых к УИ ка-

белей. Программным обеспечением (ПО) МААП предусматривалась возможность работы ПМ в условиях лаборатории с применением различных протоно-содержащих рабочих веществ, однако в условиях аэростата в качестве рабочего вещества в МЧД (для экономии энергии источников питания) был выбран керосин. Основные технические характеристики МААП указаны в публикациях [33–37]. Общий вид конструкции МААП показан на рис. 4.

В период с 1997 по 1998 г. сотрудниками ИЗМИРАН совместно с коллегами из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН проводились работы по созданию регистратора данных (РД) «ГРАДИЕНТ». Первый

вариант РД был разработан под наименованием IDL-06 [6, 8, 11, 12] и предназначен для фиксации, накопления и статистической обработки сигналов прецессии, поступающих от трех буксируемых протонных МИП. В этом приборе было предусмотрено три основных режима работы, в которых количество МЧД, одновременно подключаемых к РД, могло быть от одного до трех. Кроме того, РД выполнял функции многоканальной автоматизированной системы сбора информации путем одновременного комплексирования, регистрации, накопления и визуализации поступающих данных об измеряемом магнитном поле (значения по трем измерительным каналам и разность между ними), глубине погружения БГ с МЧД, текущем времени измерений и данных от навигационной системы определения координат GPS. Основными отличительными особенностями РД являлись возможность программной установки времен циклов поляризации МЧД и измерения, оптимальный подбор количества импульсов сигнала прецессии, необходимых для их статистической обработки, возможность сдвига времени измерений по временной оси циклограммы работы прибора. Разработчиками этого прибора и ПО была предусмотрена возможность выбора (в темпе эксперимента) оптимальной из встроенных программ статистической обработки данных, проведения цифровой фильтрации получаемых данных в процессе их получения, а также получения надежного результата измерений при малом соотношении сигнал/помеха (2...2,5) на входе аналоговых каналов МИП. Основные технические характеристики и общий вид РД «ГРАДИЕНТ» представлены в работах [8, 10]. В течение нескольких последующих лет сотрудниками ИО РАН проводились натурные испытания РД «ГРАДИЕНТ» на различных судах и в различных районах Мирового океана, по результатам которых возникла необходимость в модернизации прибора. В 2003–2004 гг.

в ИЗМИРАН по ТЗ Института океанологии РАН проводились работы по модернизации РД, в процессе которых был разработан новый прибор под названием РД «ГРАДИЕНТ-2». Основным отличием РД от предыдущих разработок явилось то, что был расширен измерительный диапазон МИП в пределах от 20 до 70 мкТл, уменьшен цикл измерения МИП до 1...2 с и повышено разрешение по измерительным магнитометрическим каналам до 0,01 нТл. Остальные изменения в схеме РД и в основном в ПО остались несущественными. Прибор в 2004 г. был передан в ИО РАН, где находится в эксплуатации и по настоящее время.

В 2003 г. по заказу Геологического института РАН специалисты ИЗМИРАН совместно с коллегами из ООО «Импеданс» приступили к созданию морского буксируемого градиентометра для оборудования НИС «Академик Николай Страхов». Эти работы велись в течение двух лет и завершились созданием ПМ под названием МРМГ-02 [15, 25, 37]. Этот ПМ был предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли и его горизонтального градиента в условиях морской магнитной съемки на акваториях морей и океанов и включал в себя две части: забортную и наборную, соединенные между собой кабелем-буксиром (см. рис. 3). Забортная часть состояла из двух МИП поле/код, выполненных на базе протонных МЧД и расположенных на расстоянии 100 м друг от друга. МЧД погружного типа сконструированы в виде вытянутого тора и установлены в герметичных контейнерах, в которых залито рабочее вещество. Как и у ранее созданных морских ПМ, МЧД и электронная часть МИП были размещены в отдельных контейнерах, но в этом случае оба контейнера были жестко соединены между собой немагнитными стекло-эпоксидными трубами, образующими корпус БГ. Наборная часть прибора включала в себя блок питания и УИ, предназначенное для статистической обработки сигналов прецессии, регистрации полученных данных с возможностью визуального наблюдения их на графическом дисплее и выдачи результатов измерений на ПК. Помимо этого УИ вырабатывало команды для управления цепями поляризации датчиков и регистрировало в цифровой форме данные о глубине погружения БГ. Основные технические характеристики МРМГ-02 можно узнать из публикации [13–15, 26, 35–37], а общий вид градиентометра показан на рис. 3. Отличием МРМГ-02 от всех ранее созданных морских ПМ было то, что МИП, аналоговая и цифровая (управляющая процессом измерения) электроника были размещены в БГ, одна из которых была «проходного» типа. А вся связь между БГ и бортовой частью прибора происходила в цифровой форме и с использо-

ванием интерфейса RS-485 по кабелю-буксиру, который мог быть выбранным любого типа, в том числе и маломагнитным. Работы были завершены в 2005 г., и в этом же году сотрудниками ГИН РАН и ИО РАН были проведены его натурные испытания в одном из рейсов НИС «Академик Николай Страхов» в Атлантике.

В 2007 г. сотрудниками ИЗМИРАН в кооперации с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова были начаты работы по созданию морского магнитометра-градиентометра для Института геофизики им. С.И. Субботина НАНУ. Эти работы успешно были завершены в 2008 г., в результате чего был изготовлен ПМ под названием МРМГ-03 [27]. Все метрологические и эксплуатационные характеристики этого магнитометра были аналогичны магнитометру МРМГ-02 – исключение составляло отсутствие в составе УИ, вместо которого использовался ПК. Была сделана новая разработка конструкции БГ, которые заметно отличались по размерам и по весу от ранее созданной их конструкции, и создано новое ПО. Для соединений буксируемой части прибора между собой и с бортом судна использовался легкий, тонкий и прочный немагнитный кабель на основе кевлара. Общий вид магнитометра МРМГ-03 показан на рис. 3, его технические характеристики опубликованы в работах [21, 22, 27, 35, 37].

В 2010 г. по заказу Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВНЦ РАН и Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН были начаты работы по разработке и изготовлению двух комплектов морских магнитометров-градиентометров, которые успешно завершились в 2011 г. созданием прибора под названием МРМГ-04 [35, 36]. Морской протонный магнитометр-градиентометр МРМГ-04 являлся модернизированным вариантом ранее созданных магнитометров серии МРМГ и отличался уменьшенными габаритами и массой БГ, а также способом измерения и конструкцией МИП. Малые габариты и масса прибора (см. рис. 3) позволяли проводить исследование с его помощью на реках и озерах на маломерных судах и надувных плавсредствах. При этом предусмотрена возможность использования БГ на малой измерительной базе и питание прибора от аккумуляторной батареи. Оба комплекта МРМГ-04 прошли успешные лабораторные и метрологические испытания на территории ИЗМИРАН в МО «Москва» и в обсерватории МГУ в пос. Александровка, а также натурные испытания, проведенные сотрудниками ТОИ ДВНЦ РАН на акватории Охотского моря в 2012 г.

Положительные результаты работ по разработке морских магнитометров создали предпосылки к продолжению инициативных

работ в институте по созданию ПМ для проведения полевых и обсерваторских работ. В конце 2004 г. сотрудниками НПЛ ИЗМИРАН совместно с коллегами из ООО «Импеданс» были разработаны регистрирующие ПМ под названием МР-03 «ИМПЕДАНС» и МР-03М [16, 17], которые были предназначены для проведения указанных выше работ. Общий вид этих приборов показан на рис. 2. Решения основных узлов у этих ПМ значительно отличались от построения аналогичных узлов магнитометров МПП-102, GEONT и МР-03. Разработанное ПО и применение управляющего процессора позволило изменять в процессе проведения измерений все режимы циклограммы работы прибора, сделать их переменными. Это делало схему ПМ гибкой и универсальной, дало возможность в темпе эксперимента настраивать прибор на оптимальный режим работы, использовать практически любое рабочее вещество в МЧД (и любые типы МЧД), а также применять соединительный кабель различной длины и типа. Созданные приборы прошли тщательную проверку и испытания в МО «Москва», использовались длительное время в проводимых НПЛ экспериментальных работах в качестве вариационной станции. Один из ПМ участвовал в 2005–2006 гг. в проведении работ Якутской геофизической экспедиции. В рамках этих работ сотрудниками НПЛ были созданы и проверены с помощью МР-03М различные конструкции секционных и тороидальных погружных МЧД, а также созданы устройства, программно имитирующие работу МЧД при проведении настроечных и исследовательских работ с ПМ в помещении.

В 2005 г. по ТЗ и в рамках договора с Институтом геофизики УрО РАН сотрудники НПЛ начали работы над проектом под названием «Цифровая магнитная обсерватория». В рамках этого проекта необходимо было (для МО «Арти») разработать и изготовить ПМ, который мог бы проводить измерения (в качестве цифровой вариационной станции) в системе синхронно с приемником GPS

и с быстродействующей ЦМВС «Кварц-4» (проводящей измерения со скоростью 10...100 изм/с). В результате этих работ в 2006 г. был разработан новый вариант ПМ под названием МР-03МО «ИМПЕДАНС» [23, 24]. В этом ПМ питание прибора осуществлялось напряжением 12...15 В, при этом было допустимо снижение питания цепей поляризации МЧД до значений 7...10 В без изменения качества сигнала прецессии и точности измерения. Длина кабеля между УИ и МЧД равна 10 м. Прибор позволял накапливать измеренные данные как во внутреннюю память, так и работать непосредственно с ПК. Общий вид магнитометра представлен на рис. 2, а основные технические характеристики его указаны в работах [23, 24, 29, 30, 32, 38]. МР-03МО был установлен сотрудниками ИЗМИРАН для постоянной работы в абсолютном павильоне МО «Арти» в 2007 г. и используется сотрудниками обсерватории в работе и в настоящее время.

В период с 2006 по 2008 гг. сотрудниками НПЛ ИЗМИРАН было изготовлено еще 3 комплекта МР-03МО для оснащения МО «Уссурийск» (пос. Горнотаежный), для МО «Москва» и для Калининградского РГУ им. Иммануила Канта (ПМ используется сотрудниками на территории МО «Калининград» и в настоящее время).

За прошедшие годы сотрудниками ИЗМИРАН в условиях института в протонном магнитном приборостроении проделана определенная и большая работа, итогом которой явились разработка и создание более пятнадцати различных типов, вариантов и разновидностей ПМ, предназначенных для проведения научно-исследовательских работ и экспедиций в различных условиях, средах и частях земного шара. Разработанные в институте ПМ до сих пор продолжают использоваться при проведении обсерваторских работ в различных МО, используются для обучения молодых специалистов в учебных заведениях, принимают участие в поисковых работах, в том числе и на просторах морей и океанов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буцнев Ю.А., Долгинов Ш.Ш., Жузгов Л.Н., Козлов А.Н. Магнитное приборостроение // Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. М.: Наука, 1989. С. 328–338.
2. Магнитометр протонный МПП-102. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Бт.2.733.043 ТО. СКБ ФП АН СССР. 1984. 31 с.
3. Цветков Ю.П. Аэростатная стратосферная градиентная магнитометрия и ее использование для решения задач внутреннего строения земной коры. Автореф. дис. д.ф.-м.н. М., 2001. 45 с.
4. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый протонный магнитометр «GEONT». Препринт №11 (1061). М.: ИЗМИРАН, 1994. 26 с.
5. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометр «ГЕОНТ» для геомагнитных измерений // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1995. №5. С. 205–206.
6. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины. Препринт №2 (1098). М.: ИЗМИРАН, 1997. 22 с.
7. Любимов В.В., Сизов Ю.П. Результаты магнитометрических исследований на территории магнитной обсерватории «Калининград». Препринт №6 (1102). М.: ИЗМИРАН, 1997. 27 с.
8. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые приборы НПФ «ИМПЕДАНС» для геофизики и медицины: сб. мат. Междисциплинарной конференции «Эко-

ВНИИГеосистем, 1998. С. 178–180.

9. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры для геомагнитных измерений // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2000. №2. С. 163–164.

10. Безяев И.И., Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В., Филин А.М. Регистратор данных «Градиент» морского буксируемого дифференциального магнитометра // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2000. №2. С. 165.

11. Любимов В.В. Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах. Препринт №3 (1142). М.: ИЗМИРАН, 2001. 10 с.

12. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах: ACS2002 Школа-семинар по компьютерной автоматизации и информатизации. М.: ЦНИИ АТОМИНФОРМ, 2003. С. 232–236.

13. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах // Экономика и производство. Технологии, оборудование, материалы. Журнал организаторов производства. 2004. №3. С. 59–60.

14. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый магнитометр-градиентометр MPMG-02 // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: ООО СенСиДат, 2005. №1. С. 56.

15. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры // Экономика и производство. Технологии, оборудование, материалы. Журнал организаторов производства. 2005. №2. С. 71–73.

16. Магнитометр протонный регистрирующий МР-03 «ИМПЕДАНС». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М.: ООО Импедакс, 2005. http://www.pribory-magic.narod.ru/MP_03_TO.htm.

17. Бурцев Ю.А., Головкин В.П., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. История магнитного приборостроения в ИЗМИРАН: прошлое, настоящее, ..будущее??? Мат-лы Междунар. семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17–23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С. 45–54.

18. Цветков Ю.П., Алексеев В.А., Филиппов С.В., Пчелкин А.В., Любимов В.В., Аскеров А.Э. Подспутниковый метод повысотоного магнитного зондирования земной коры: сб. науч. ст. ИКИ РАН «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса / Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов». М.: ООО Азбука–2000, 2006. С. 256–261.

19. Цветков Ю.П., Бондарь Т.Н., Брехов О.М., Крапивный А.В., Николаев Н.С. Способ получения вертикального градиента аномального магнитного поля Земли на стратосферных высотах. Патент РФ №2310892 от 22.06.2006.

20. Крапивный А.В., Николаев Н.С., Баранов Я.В., Брехов О.М., Цветков Ю.П., Кириаков В.Х. Аэростатный магнитный градиентометр // Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 2007. №4. С. 159–160.

21. Любимов В.В. Магнитометры-градиентометры для научных исследований: новые разработки // Экономика и производство. Технологии, оборудование, материалы. Журнал организаторов производства. 2009. №2. С. 61–63.

22. Любимов В.В. Новые магнитометрические приборы для научных исследований // Приборы. 2009. №6. С. 8–12.

23. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Приборы. 2009. №12. С. 7–10.

24. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонный регистрирующий магнитометр МР-03МО / Выставочный центр Российской академии наук. М., 2009. http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3832.

25. Любимов В.В. Морской буксируемый протонный магнитометр-градиентометр MPMG-02 / Выставочный центр Российской академии наук. М., 2009. http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3846.

26. Кузнецов В.Д. Электромагнитные и плазменные процессы в системе Солнце-Земля: к 70-летию ИЗМИРАН (Обзор) // Геомагнетизм и астрономия. М.: Наука, 2009. Т. 49. №6. С. 723–735.

27. Любимов В.В., Кириаков В.Х., Зверев А.С. Морской протонный магнитометр-градиентометр MPMG-03 / Выставочный центр Российской академии наук. М., 2009. http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3847.

28. Любимов В.В., Кириаков В.Х. Накопитель данных для протонного магнитометра / Выставочный центр Российской академии наук. М., 2009. http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3886.

29. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Экономика и производство. Технологии, оборудование, материалы. Журнал организаторов производства. 2010. №1. С. 50–53.

30. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые разработки: цифровая магнитная обсерватория // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: ООО СенСиДат, 2010. №4. С. 22–24.

31. Цветков Ю.П., Головкин В.П., Кузнецов В.Д., Брехов О.М., Пелле В.А. Способ выделения составляющих аномального магнитного поля земли. Патент РФ №2437125 от 25.05.2010.

32. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория: опыт построения и варианты: сб. Найновите постижения на Европейската наука-2011 / Материали за VII Международна научна практика конференция 17–25 юни 2011 / Физика. Том 36. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. С. 37–46.

33. Кириаков В.Х., Любимов В.В., Цветков Ю.П. Протонный магнитометр для стратосферного аэростатного комплекса: сб. Predni vedecke novinki – 2012 / Materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference 27 srpna–05 zari 2012 / Fyzika. Dil 10, Praha, 2012. S. 46–51.

34. Любимов В.В., Кириаков В.Х. Магнитометр аэростатный автоматический протонный (ММАП) / Выставочный центр Российской академии наук. М., 2012. http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=5430.

35. Любимов В.В. Новые магнитометры для градиентометрических исследований: Обзор разработок: сб. Perspektywiczne opracowania za nauka i technikami – 2012 / Materialy VIII Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 07–15 listopada 2012 / Fyzyka. Vol. 17, Przemysl. Nauka i studia 2012. S. 58–69.

36. Любимов В.В. Магнитометры и градиентометры для научных исследований // Приборы. 2012. №11. С. 8–12.

37. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометры и градиентометры для научных исследований. Мат-лы II школы-семинара «Гординские чтения». Москва, 21–23 ноября 2012 г. М.: ИФЗ РАН, 2013. С. 65–68.

38. Любимов В.В. Современные магнитометры для науки и геофизики, разработанные в ИЗМИРАН. Мат-лы II школы-семинара «Гординские чтения». Москва, 21–23 ноября 2012 г. М.: ИФЗ РАН, 2013. С. 116–120.

2
2014